

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

БАЙХОДЖАЕВ Айдос

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
Нукус филиали талабаси*

БЕКПОЛАТОВА Алтынай

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
Нукус филиали ўқитувчиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7783010>

МАНБАЛАРНИ МУСИҚИЙ, ВОКАЛ-ТЕХНИК ВА ИЖРО ҚИЙИНЧИЛИКЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ашула айтишни ўрганишда нутқ орқали тушунтириш жуда муҳим, негаки товуш аппарати иши сабабли, кузатувчи ўзаро ҳамкорликни тушунтиради ва унинг ишини бир мунча аниқ тушуниб етишига имкон беради. Товуш ва мускулларни ҳис этишни нутқий тушунтириш ҳар доим ҳам ўзини оқлайвермайди, ўқитувчи кўпинча қиёслашга, образли ифодалашга ҳаракат қилади.

Калит сўзлар: хонанда, вокал, мусиқа, машқ, бадий асарлар, ашула, товуш.

ИСТОЧНИКИ МУЗЫКАЛЬНЫХ, ВОКАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СЛОЖНОСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Объяснение речи очень важно при обучении пению, поскольку оно объясняет причинно-наблюдательное взаимодействие в работе голосового аппарата и позволяет с некоторой ясностью понять его работу. Словесное объяснение ощущения звука и мышц не всегда оправдано, педагог часто использует сравнения и образные выражения.

Ключевые слова: певица, вокал, музыка, репетиция, произведение искусства, пение, звук.

SOURCES OF MUSICAL, VOCAL-TECHNICAL AND PERFORMING DIFFICULTIES

ANNOTATION

The explanation of speech is very important in teaching singing, because it explains the causal interaction in the work of the vocal apparatus and allows one to understand its work with some clarity. A verbal explanation of the sensation of sound and muscles is not always justified; the teacher often uses comparisons and figurative expressions.

Keywords: singer, Vocal, Music, Rehearsal, Artwork, Singing, Sound.

Хонандани тарбиялаш жараёнида ўқитувчи турли усуллардан фойдаланади. Биринчи ўринда вокал эшитишни тарбиялаш ва мукамаллаштириб бориб, назорат билан барча вокал сифатларини ривожлантириб туради. Талабада хонандалик жарангдорлигини тўғри ташкил этиш ҳақидаги тасаввурни ишлаб чиқиш зарур. Таълим доимо мусиқа материаллари машқ, вокал ва бадиий асарлар асосида олиб борилади. Тўғри танланган мусиқий манба товушни тарбиялайди. Машқ бу билим олишнинг асосий воситаси.

Уларни қўллаш талабалар товушида учрайдиган ва тузатишни талаб этадиган камчиликларни йўқотиш воситаси бўлиб хизмат қилиши керак. Овозга сайқал бериш машқлари – машқдан бадиий асарларга ўтиш учун фойдали манба ҳисобланади. Ўқитувчи томонидан катта одоб сақлаган ҳолда бадиий педагогик манба тайёрлаш талаб этилади. Манбаларни мусиқий, вокал-техник ва ижро қийинчиликларини эътиборга олиб таҳлил этиш – ўқитувчининг зарурий сифати ҳисобланади. Кенг кўламли мусиқий педагогик манбаларни эгаллаш ва уларни қўллай билиш – педагогик фаолият муваффақияти талабларидан бири. Асарни мувофакқиятли ижроси учун ўрганиш ва ашула айтиш усули катта аҳамият касб этади. Ўқувчи асарлар устида ишлаш услубини кенг кўламли ва турли-туман репертуарларни тезроқ ўзлаштириб олиши учун ўрганиши керак [1, Б.22-23].

Товуш сифатини кўзланган натижада тарбиялашда овозни кўрсата билиш катта аҳамият касб этади. Кўргазмали куруллар кўра оладиган ва содда бўлгани учун ҳам керакли куникмаларни шахсан топишга мажбур этади. Бунинг учун ўқитувчининг ўзи яхши овозга эга бўлиши лозим, ўқувчи эса тақлид қобилятига эга. Бироқ тақлид куйлашни ўрганишда мажбурий ҳисобланмайди. Масалан, Ламперти хонанда бўлмаган, бироқ буюк хонандаларни тарбиялаган.

Мускул усулларини кўрсатиш ва тушунтириш ўқитувчи амалиётида катта ўрин эгаллайди. Мускул усули доим муайян нарсаларни қамраб олади, доим тўхтата олади ёки товуш аппаратидаги ишларнинг қайсидир қисмини ўзгартиради. Ўқувчи аввал нима қилишини тушуниб олади, кейин эса бу ҳаракатларни ашула айтиш пайтида тушунган ҳолда қўллашга ҳаракат қилади. Мускул усулининг қимматлилиги ҳам мана шундадир. Нутқ орқали тушунтириш, сўз аҳамияти – овоз тузилиши ҳақидаги ишончли тушунчани тарбиялашда ўта муҳим омил саналади. Ашула айтишни ўрганишда нутқ орқали тушунтириш жуда муҳим, негаки товуш аппарати ишида сабабли-кузатувли ўзаро ҳамкорликни тушунтиради ва унинг ишини бир мунча аниқ тушуниб етишга имкон беради. Товуш ва мускулларни ҳис этишни нутқий тушунтириш ҳар доим ҳам узини оқлайвермайди, ўқитувчи кўпинча қиёслашга, образли ифодалашга қаракат қилади. Агар улар ўқувчиларга тушунарли бўлса қўлланилади ва керакли жавоб ҳаракатларини келтириб чиқаради [2, Б.167-168].

Хонандалик овозини аниқлаш. Овоз имкониятлари тембр, тесситура, диапазон, ўтиш ноталари ва примар жаранг каби белгилар йўналишига кўра аниқланади, шу сабабли вокал иши овоз ва мусиқий имкониятлар билан таништиришдан бошланади.

Тембр – овоз бўёғи (юмшоқ, тез, кулоқ, тарангли, бархат ва ш.к.). Тембрга кўра ҳар бир овозга товушлар бўёқ типига кўра илиқ ва совуқ тонлардан фойдаланиб ранг топиш мумкин. Масалан: Болалар сўровига кўра товушни рангда белгилашади. Кўп йиллар давомида айнан бир хил ранглар белгиланган. фа – сариқ (илиқ), сол – минг (майин), ля – қизил (барқарор, куюқ), си – ҳаворанг, деярли тўқ кўк (учувчан, баъзан ирмоққа ўхшатилади), до 2 – оқ, ми 1 – ҳаво ранг, баъзан настарин ранги (совуқ), ре 1 – жигарранг (бир овоздан), – (куюқ, илиқ), до 1 – қора.

Диапазон товушлар йиғилиш билан белгиланиб, уни овоз билан куйлаш мумкин (ўқувчи диапазонини аниқлаш). Диапазон чекки юқори нотадан чекка паст нотагача масофа. Одатда ишчи (машқ) диапазони концерт диапазонидан кенгроқ.

Тесситура – асар товушларининг диапазонга нисбатан юқори жойлашуви. Тесситура турининг асардаги диапазон биринчи қилишнинг баландлиги белгилайди. Юқори баланд товушлар бўлса, демак тесситура баланд ва ш.к.

Диапазонни машқларда аниқлаш мумкин: босқичли жойлашган ноталар (яхшиси битта унли товушда жарангли ундошлар билан) уч овозлиликлар (трезвучие) куйлаш. Диапазонни белгилаш овознинг ўрта участкасидан, секвенцион пастга ва юқорига ярим тонлар бўйича бошлаш керак [3, Б.118].

Диапазонни белгилашда ўтиш ноталари аниқланади. Ўтиш ноталари, жаранг характери, бош ва кўкрак ноталари ҳажми овоз тилини аниқлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Овоз имкониятлари билан танишишда ва диапазонни белгилашда эркин ва табиий жарангга эга битта ё бир нечта товушни алмаштириш мумкин. Бу жаранг примар жаранг, бундай жарангли товушлар – примар товушлар дейилади. Овоз тембри ва тили уларда яхши намоён бўлади. Табиий тембрни аниқлаш-педагогнинг биринчи галдаги вазифаси.

Физиологик томондан хонанданинг вокал эшитиш асосида қобикда бир вақтда таъсирланган участкалар орасидаги рефлектор алоқалар ҳосил бўлиши ётади. Куйлаш чоғида хонанда ўз овозини эшитади, овоз аппарати иши ҳақида кинестик тасаввур олади, турли вибрацион ходисаларни сезади, агар ойна олдида куйласа, ўз ҳаракатларини кўради. Бир сўз билан турли хил хисларнинг бутун комплекси бир пайтда ва кўп марта ҳаракат қилгани боис бу барча хислар ўртасида мустаҳкам алоқа ҳосил бўлади.

Мия қобиғи ҳаракат хужайрасининг қобикнинг бошқа соҳалари билан алоқаси Павлов айтган комплекс анализатор билан, алоқаси кўп сонли ва турфа кенг. «Қобикнинг кинестезик хужайралари қобикнинг барча хужайралари, барча ташқи таъсирлар каби организмнинг турли ички жараёнлари вакиллари билан боғлиқ бўлиши мумкин ва амалда боғланади ҳам. Бу ҳаракатлар ихтиёрийлиги, яъни физиологик асосдир». Шундай қилиб, овоз устида ишлаш барча жарангни назорат қилувчи анализаторлар тизими ўртасида алоқалар ривожланиши билан кечади [4, Б.82].

Вокал ҳаракатларни сезги органлари комплекси бошқаради. Шу сабабли ҳар бир хонанда нафақат ўзи чиқармоқчи бўлган жарангини ички эшитиш билан эшитади, балки сезади ҳам. Ҳар бир хонанда «вокал жарангининг тана схемасига» эга, унга турли органда ва овоз аппарати қисмларидан турли сезгилар киради. Шунга кўра вокал техникасининг турли типлари бу сезгилар тизимида турлича акс этади. Хонанда сезгилари анча индивидуал бўлса-да, улар орасидан у ёки бу жаранг тили учун характерларини ажратиш мумкин.

Сезги органлари бутун ансамбли товуш ҳосил бўлиш momentiда ҳаракатга келганига қарамай, уларнинг айримларигина товуш ҳосил қилиш устидан онгли назоратда қатнашади. Юқорида айтилгандек, катта эътибор қаратиладиган сезгиларгина яхши ривожланади. Фаоллик, қайсидир анализатор фаолиятига эътиборни жамлаш айнан шу анализаторнинг умумий комплексда устувор ривожланишга олиб келади. Шу сабабли жарангнинг «тана схемасида» биринчи планда сезгирликнинг турли кўринишлари бўш, бошқаларда резонатор сезиши. Агар шогирд эътибори асосан резонатор сезгиларга қаратилган бўлса, улар вокал схемада ривожланганлиги ва ёркинлигига кўра устувор ўрин тутаяди. Борди-ю, нафас аппарати ишини мушак сезишга эътибор қаратилса, демак улар умумий комплексда етакчилик қилиши мумкин ва бошқалар [5].

Хонанданинг нафас олиши. Хонандалик нафас олишни ривожлантириш куйлаш асоси сифатида куйловчилик товуш устида ишлаш жараёнида кечади ва аста-секин, системали тарбияланади.

Нафас олганда кўп миқдорда ҳаво олиш ярамайди, зеро товуш бериш ва овоз ҳосил қилиш жараёнининг ўзи ҳам қийинлашади. Хонанда нафас олиши ва чиқариши нафасни бир зум тутиб туриши билан ажратилади, кейин нафас чиқариши бошланади. Товушни қайта яратишдан олдин нафасни бир зум тутиб туриш – нафас олиш ҳолати, нафас олиш позициясини фиксациялаш momenti нафас олиш установкаси бутун куйлаш давомида бутун фиксацион нафас чиқаришда сақланиш керак, бу нафас таянчини ташкил этади.

Вокал-педагогик амалётида пастки қовурға – диафрагматик, яъни аралаш нафас олиш энг қулай саналади. Нафаснинг бу типда кўкрак қафаси ва диафрагма ишга фаол киришади. Нафас олиш уларнинг бир пайтдаги ҳаракати билан кечади, бу тўлиқ нафас олиш имконини беради.

Нафас ва овоз тўқималари ўзаро таъсири товуш таянчини белгилайди. Бошқача айтганда, хонандалик таянчи – овоз аппарати барча қисмлари (бўғиз, нафас аъзолари ва устки трубка) мувофиқлашган иши натижаси [6, Б.128].

Талаффуз аъзолари алоҳида аҳамиятга эга. Бу овоз аппаратининг энг ҳаракатчан ва иродамизга буйсунадиган қисми. Пастки жағ ҳаракати, лаблар иши, юмшоқ танглай ҳолатини кўра оламиз. Бу аъзолар иши аввало бўғиз билан боғлиқ. Талаффуз аъзолари иши сустиги, худди зўриқиш каби бутун овоз аппарати ишига таъсир қилади.

Куйлашда юмшоқ танглай ва бўғиз рам созлиги жуда муҳим, зеро онгимизга бўйсунган юмшоқ танглай орқали бўғизга унинг барқарорлигига таъсир этамиз. Юмшоқ танглайнинг эснаш ҳолатига келиши унлилар шаклланишига шароит яратади, уларнинг думалоқлашувига, тембри, бўёғи, юқори позицияга таъсир этади. Юқори тонлар юмшоқ танглайнинг баланд кўтарилиши, баланд «гумбаз»ни талаб қилади. Бу айниқса эркак овозларида юқори тонларни шакллантиришда муҳим. Куйлашга ўргатиш бошданок эснашга ўргатишга қатъий эътибор қаратиш лозим. эснаш нафас олиш позициясининг таркибий қисми саналади.

Артикуляция органлари иши интенсивлиги ва мувофиқлашганлиги нутқ товушлари талаффуз сифати, сўзлар аниқлигини дикция белгилайди. Артикуляция аппарати ишини шундай ташкил этиш лозимки, тез ва интенсив ҳаракатлар, айниқса тил ҳаракатлари бўғизнинг куйловчилик установакани бузмасин, ҳиқилдоқни деярли кўзғатмасдан, товушларни талаффуз қилишга ўргатиш лозим [7, Б.190].

Дикция ва артикуляция. Куйлаш – мусиқа санъатининг куй ва сўз органик уйғунлашган тури. Бошқачасига уни мусиқий нутқ дейилади. Нутқ товушларини ҳосил қиладиган овоз аппаратининг қисми артикуляция (талаффуз) аппарати, унинг таркибидаги аъзолар талаффуз аъзолари саналади. Булар: тил, оғиз бўшлиғи, юмшоқ ва қаттиқ танглай, пастки жағ, бўғиз, ҳиқилдоқ. Бу аъзоларнинг нутқ товушларини яратишга қаратилган иши артикуляция дейилади.

ИҚТИБОСЛАР

1. Адамбаева Т. «Қарақалпақ музыкасы тарыйхынан». «Қарақалпақстан» 1991-ж. 22-23 б.
2. Акбаров И. «Қарақалпақ халық намалары» «Қарақалпақстан» 1991-ж. 167-168 б.
3. Аманиязов Ғ. «Халық сүйген қосықлар» «Билим» 1991 ж. 118 б.
4. Ботиров Й., Тошмухамедова Д. “Ўқитувчи учун методик қўлланма”
5. Қодиров Р. «Музыка педагогикаси»-Т.»Музыка» 2009 й.
6. Сайтбекова С. «О жанрах каракалпакских песен». //Вестник ККО АН РУз. 2004. № 1-2. С. 128.
7. В.Шафранников «Каракалпакские народные песни» Москва: Музгиз, 1959. 190 с.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz